

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Мухаммадаминов Жамшидбек Бахтиёровичи

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

СУДГА ҚАДАР БОСҚИЧЛАРДА ШИКОЯТ ҚИЛИШ ХУКУҚИГА ЭГА ПРОЦЕСС ИШТИРОКЧИЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN